

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE FORMA LÚDICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabriela Marques Macedo¹ ; Letícia Vitória Bairros Garcia¹ ; Thayná Cristina Soares Perin¹; Natália de Oliveira Aquino¹ ; Letícia Andrade Correia¹; Luis Eduardo de Moura¹ ; Sarah Gomes Rodrigues² ; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante² ; Vítor Hugo Marques² .

¹Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Enfermeiro(a), Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Os primeiros anos de vida podem ser determinantes para o desenvolvimento infantil adequado, pois as vivências apreendidas nesta fase são internalizadas e repetidas ao longo do tempo. Assim, as atividades de educação em saúde que estimulam movimento, aprendizado e interação, contribuem para que a criança desenvolva autonomia, coordenação, capacidade de raciocínio e competências socioemocionais, favorecendo diretamente sua evolução. Desse modo, o presente resumo objetiva relatar a avaliação do desenvolvimento de crianças da rede municipal de ensino e sua contribuição para a formação médica.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: Durante o encerramento do submódulo de Saúde da Criança, discentes do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí realizaram intervenções educativas com crianças entre três e quatro anos, em um centro municipal de ensino infantil, com o intuito de promover saúde e avaliar o desenvolvimento de forma lúdica. As ações foram realizadas em agosto de 2025 e foram executadas em duas etapas. A primeira contou com música e coreografia para estimulação neuromuscular, de modo que fosse possível avaliar a coordenação motora grossa, a atenção aos comandos e a consciência corporal. Na segunda, as crianças montaram o “Mural das Cores com Balões”, destinado a avaliar o reconhecimento de cores, a motricidade fina e a associação lógica. Durante toda a atividade, cada criança foi avaliada por meio de ficha com os marcos de desenvolvimento esperados para a idade. Esses registros foram entregues à diretoria da escola, para permitir o acompanhamento futuro. As crianças demonstraram interesse em participar, porém houve desafios para estimular aquelas mais tímidas e para lidar com diferentes tempos de resposta. Para os discentes, a experiência foi um exercício de adaptação e reforçou a necessidade da abordagem lúdica, empática e inclusiva no cuidado pediátrico, além de fortalecer o trabalho em equipe e ressaltar a importância de associar teoria e prática no contexto da educação médica.

CONCLUSÕES: A experiência foi essencial para a formação dos discentes, os quais puderam aplicar conhecimentos sobre desenvolvimento infantil em um contexto real. A prática evidenciou a relevância de uma comunicação acessível e de adaptação a diferentes realidades, consolidando uma perspectiva

médica ampliada, visto que incentiva o reconhecimento do impacto dos determinantes sociais e da influência da medicina comunitária na promoção da saúde.

Palavras-chave: desenvolvimento infantil; educação médica; saúde da criança.